

Ingin Karir Anda Meningkatkan? Ingin Punya Pekerjaan & Gaji Yang Lebih Baik dari Saat ini?

Yuk, Daftar Kuliah Karyawan/

Kuliah Online/Kuliah Reguler

Klik **edunitas.com**

Dapatkan Rekomendasi Kampus (PTS) Terbaik di **Jakarta Barat**

Kampus Kualitas A- B+

Biaya Terjangkau & Dapat Diangsur Perbulan

Waktu Kuliah Fleksibel (Ada Kelas Online/Kuliah dari Rumah)

Tersedia Banyak Pilihan Program Studi/Jurusan Favorit D3, S1, S2

**Pendaftaran Via
Whatsapp**

0811 1104 824
0811 1104 827
0811 1129 907
0811 1129 906

Mulai Dengan

Rp. 350.000/bln
Anda Sudah Bisa KULIAH!

**Yuk Buruan
Daftar, Sebelum
Kuota Penuh dan
Biaya Kuliah naik**

Scan Barcode

@edunitas

Edunitas.com

@edunitas

edunitas.com

infokuliahkaryawan

edunitas

Kuliah Karyawan/Kuliah Online/Kuliah Reguler merupakan solusi tepat untuk meningkatkan karir, gaji dan mendapatkan pekerjaan yang lebih layak

Berikut adalah Rekomendasi Kampus PTS Terbaik Wilayah Jakarta Barat – DKI Jakarta yang membuka Kuliah Karyawan/Kuliah Online/Kuliah Reguler dengan Biaya Terjangkau dan Dapat Diangsur/bln

DKI Jakarta

Jakarta Barat

Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal Jakarta (ISTA)

Jl. Raya Al Kamal No.2, Kedoya Selatan, Tol Kebon Jeruk, Jakarta Barat (satu area dengan Rumah Sakit Puri Mandiri Kedoya (Al Kamal)). | www.ista.web.id

Program Studi:

- S1-Desain Komunikasi Visual
- S1-Farmasi
- S1-Teknik Informatika
- S1-Sistem Informasi
- S1-Teknik Industri
- S1-Teknik Kimia
- S1-Teknik Mesin
- S1-Teknik Sipil

Universitas Mpu Tantular Jakarta Kampus B (Kedoya)

Kampus B : Gedung B – Jl. Puri Kembangan No. 2 Kedoya Kebon Jeruk Jakarta Barat. | www.mputantular.web.id

Program Studi:

- S1-Akuntansi
- S1-Arsitektur
- S1-Ilmu Hukum
- S1-Teknik Informatika
- S1-Ilmu Komunikasi
- S1-Manajemen
- S1-Teknik Elektro
- S1-Teknik Industri
- S1-Teknik Mesin
- S1-Teknik Sipil

STIE International Golden Institute (IGI) Jakarta

Jl. Anggrek Cendrawasih VIII No. 1 Slipi Palmerah, Jakarta Barat DKI Jakarta, 11480. | www.stie-igi.web.id

Program Studi:

- S1-Akuntansi
- S1-Manajemen
- S2-Magister Manajemen

Yuk Belajar Soal Latihan & Try Out Online UTBK

GRATIS!

• **Praktis**

(anti ribet tanpa syarat)

• **Terpercaya**

(soal dibuat oleh tim ahli)

• **Up to Date**

(tiap pekan update soal)

Klik : edunovasi.com

Informasi Bermanfaat Lainnya Kunjungi :

 edunitas.com

 p2k.co.id

 kpt.co.id

 [Edunitas.com](https://www.facebook.com/Edunitas.com)

 [@edunitas](https://www.instagram.com/@edunitas)

 [edunitas](https://www.youtube.com/edunitas)

 [infokuliahkaryawan](https://www.infokuliahkaryawan.com)

[infoptsterbaik](https://www.infoptsterbaik.com)

 [edunitas.com](https://www.tiktok.com/edunitas.com)

Bebas Pulsa :

0 800 1234 000

 0811 1104 824

 0811 1104 827

 0811 1129 907

 0811 1129 906